

625

58

AMERICANA CUBANA.

Cuando yo salí de Cuba
¡válgame Dios!
Nadie supo mi salida
sino tu y yo
Y una hermosa americana
como una flor
Que quiso acompañarme
donde fui yo.
Si á tu ventana llega
una paloma,

Trátala con cariño,
que es mi persona.
Cuéntale tus amores,
bien de mi vida.

Corónala de flores,
que es cosa mia.

¡Ay! Chinita que sí
¡ay! dame tu amor,
¡Ay! que vente conmigo, Chinita,
á donde vivo yo.

¡Ay! Chinita que sí
¡ay! dame tu amor,
¡Ay! que vente conmigo, Chinita,
á donde vivo yo.

—
El dia que nos casemos,
¡válgame Dios!
En la semana que ha ir
me hace reir.

Desde la iglesia juntitos
que sí, señor,
Nos iremos á dormir,
allá voy yo.

Si á tu ventana, etc.

—
Si el padre cura nos echa
su bendicion,
Te entregaré yo las llaves
del corazon.

Tú me darás tu manita,
mi dulce amor,
Y nos bendicirá el cura,
pues sí, señor.

Si á tu ventana, etc.

—
Cuando haya pasado tiempo
¡válgame Dios!
De que estemos casaditos,
que sí, señor.

Lo menos tendremos siete
¡y qué furor!
O quince guachinanguitos,
allá voy yo.

Si á tu ventana, etc.

637
SEGUNDA PARTE.

¡Ay! dame, linda cubana,
dame tu amor,
Que quiero yo entregarte
mi corazon.
Y tú dentro del conuco,
cocina arroz,
Y atizarás la candela
para los dos,
Si á tu ventana, etc.

Y luego para los postres,
niña, tendrás
Plátanos y marañones
piña además
Y marcharé yo al monte
para llevar
Un poco de caña dulce
por refrescar.
Si á tu ventana, etc.

Y cuando la noche llegue
mi corazon,
Descansaremos dentro
que hace calor,
Y en apacible sueño
descansarás,
Hasta que yo te diga
á levantar.
Si á tu ventana, etc.

Y tomaremos entonces
leche y café,
Y pan con mantequilla
si quiere usted,
Y entonces un dia y otro
¡huy, puñalá!
¡Ay! gozarás mil delicias
sin descansar.
Si á tu ventana, etc.

Y cuando, americana,
libre serás,
Delicias mil y placeres
disfrutarás,
Tendrás un calesero,
con su quitrin,
Si quieres ir á paseo
mi querubin.
Si á tu ventana, etc.

De rica plata y oro
te adornaré
Con un lema que diga
amor y fé.
Y llevarás en tu cuello
mi dulce amor,
Ricas y lindas perlas
de gran primor.
Si á tu ventana, etc.

Y viéndote tan hermosa
todos dirán:
Aquí pasa la perla
del Akisgran,
La que en sus ojos tiene
flechas de amor,
La que robado tiene
mi corazon.
Si á tu ventana, etc.

Entonces yo en tus brazos
me rendiré
Y amor eternó y puro
te juraré.
Y cuál amantes tiernos
me verás, sí.
Y así estaremos juntos
hasta morir.
Si á tu ventana, etc.

100

638

EL NUEVO RATAPLAM.

1.º

Acudid, soldados,
al toque del clarin,
corred que os llaman
glorias sin fin.

Al campo de batalla
vuestros pasos guiad,
y con la canalla
pronto acabad.

Que nadie nunca pueda
tachar vuestra conducta
desde el jefe al recluta
vuestro honor es la verdad.

Presenten...

Preparen...

Apun... fuego

Pum, pim, pam.

Terraplum, plum, plum,

Tarrataplum, plum, plum.

2.º

Cuando la victoria
ganada habreis,
oh, qué regocijo
entonces tendreis.

Vereis al alojarnos
contentas las patronas,
las niñas, las jamonas
tras del soldado van.

Y si algo les falta
pronto se lo darán,
que pidan de la casa
nada les negarán.

Preparen... etc.

3.º

Ya tocan llamada,
soldados, á marchar
todos á la plaza
no hagamos esperar.

Que aunque sea atractivo
el buen trato que os dan,
es deber cuando llaman
acudir el militar.

Que nadie nunca pueda
tachar vuestra conducta,
desde jefe al recluta
su honor es la verdad.

Preparen... etc.

(Es Propiedad.)

Se halla de venta en casa de los sucesores Antonio Bosch, Bou de la Plaza nueva, núm. 13

Barcelona.—Imp. de Narciso Ramirez y Com.ª,—Pasaje de Escudillers, núm. 4.

COR-DEGGIO

Miguel Masó